

KARYA TULIS ILMIAH

**PERANCANGAN LOGIKA EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM
(ESD) BERDASARKAN ANALISIS CAUSE AND EFFECT PADA
SISTEM POMPA TRANSFER BAHAN BAKAR**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Shelly Zahra Nindyaputri / Elektronika Instrumentasi / 022200036

Tanggal Pembuatan: 10 Desember 2025 – 5 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr.Eng. Sutanto, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
KARYA TULIS ILMIAH**

**PERANCANGAN LOGIKA EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM (ESD)
BERDASARKAN ANALISIS CAUSE AND EFFECT PADA SISTEM POMPA
TRANSFER BAHAN BAKAR**

Disusun oleh

Shelly Zahra Nindyaputri / Elektronika Instrumentasi / 022200036

Pada tanggal 10 Desember 2025 – 5 Januari 2026

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 7 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Dr.Eng. Sutanto, M.Eng.

NIP. 198202182 00604 1 016

PERANCANGAN LOGIKA EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM (ESD) BERDASARKAN ANALISA CAUSE AND EFFECT PADA SISTEM POMPA TRANSFER BAHAN BAKAR

DESIGN OF EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM (ESD) LOGIC BASED ON CAUSE AND EFFECT ANALYSIS FOR A FUEL TRANSFER PUMP SYSTEM

Shelly Zahra Nindyaputri^{1,*}

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: shellyzahran05@gmail.com

ABSTRAK

PERANCANGAN LOGIKA EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM (ESD) BERDASARKAN ANALISIS CAUSE AND EFFECT PADA SISTEM POMPA TRANSFER BAHAN BAKAR. Penanganan bahan bakar pada fasilitas industri berisiko tinggi memerlukan sistem keselamatan proses yang andal, salah satunya melalui Emergency Shutdown System (ESD) sebagai lapisan perlindungan terakhir. Keandalan ESD sangat dipengaruhi oleh ketepatan perancangan logika keselamatan, di mana kesalahan pada tahap desain dapat menyebabkan respons sistem yang tidak sesuai saat kondisi darurat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan memvalidasi logika ESD pada sistem pompa transfer bahan bakar dengan pendekatan Cause and Effect Matrix (CEM) guna meningkatkan keterlacakan dan konsistensi logika keselamatan. Metodologi penelitian dilakukan secara eksperimental melalui simulasi sistem kontrol pada lingkungan rekayasa DeltaV Safety Instrumented System (SIS), dengan memanfaatkan dokumen Cause and Effect Matrix (CEM), dan I/O List sebagai dasar perancangan. Implementasi logika keselamatan dilakukan menggunakan Charm Smart Logic Solver (CSLS) dan blok fungsi Logic Solver Cause and Effect Matrix (LSCEM). Validasi sistem dilakukan melalui internal testing dan loop test dengan metode forcing untuk mensimulasikan kondisi bahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kondisi pemicu (cause) menghasilkan respons sistem (effect) yang sesuai dengan CEM, ditunjukkan melalui fungsi trip, visualisasi status pada HMI, serta pencatatan kejadian yang konsisten. Dengan demikian, penerapan CEM secara langsung ke dalam logic solver terbukti efektif dalam meningkatkan keandalan implementasi logika ESD pada sistem pompa transfer bahan bakar.

Kata kunci: Emergency Shutdown System, Cause and Effect Matrix, DeltaV SIS, Logic Solver, Sistem Keselamatan

ABSTRACT

DESIGN OF EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM (ESD) LOGIC BASED ON CAUSE AND EFFECT ANALYSIS FOR A FUEL TRANSFER PUMP SYSTEM. Fuel handling in high-risk industrial facilities requires a reliable process safety system, one of which is the Emergency Shutdown System (ESD) as the final layer of protection. The reliability of an ESD is highly dependent on the accuracy of safety logic design, as errors at the design stage may lead to inappropriate system responses during emergency conditions. This study aims to design and validate ESD logic for a fuel transfer pump system using a Cause and Effect Matrix (CEM) approach to improve the traceability and consistency of safety logic. The research methodology was conducted experimentally through control system simulation within the DeltaV Safety Instrumented System (SIS) engineering environment, utilizing the Cause and Effect Matrix (CEM) and I/O List documents as the basis for the design. The implementation of the safety logic was carried out using the CHARM Smart Logic Solver (CSLS) and the Logic Solver Cause and Effect Matrix (LSCEM) function blocks. System validation was performed through internal testing and loop testing using the forcing method to simulate hazardous conditions. The results indicate that all triggering conditions (causes) produced system responses (effects) in accordance with the CEM, as demonstrated by trip functions, status visualization on the HMI, and consistent event logging. Therefore, the direct application of the CEM into the logic solver is proven to be effective in enhancing the reliability of ESD logic implementation in fuel transfer pump systems.

Keywords: Emergency Shutdown System, Cause and Effect Matrix, Safety Instrumented System, DeltaV SIS, Fuel Transfer Pump

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi otomasi industri pada era modern menuntut penerapan sistem keselamatan proses (process safety system) yang andal, khususnya pada fasilitas vital yang menangani bahan bakar cair dan gas. Pada lingkungan dengan tingkat risiko tinggi, Emergency Shutdown System (ESD) berperan sebagai lapisan perlindungan terakhir (last line of defense) yang sangat krusial. Sistem ESD berfungsi untuk menghentikan proses secara otomatis dalam kondisi darurat guna memitigasi potensi bahaya dan mencegah eskalasi kecelakaan [1]. Namun demikian, tingkat keandalan sistem ESD sangat bergantung pada ketepatan perancangan logika keselamatannya.

Berbagai studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% kegagalan pada Safety Instrumented System (SIS) bukan disebabkan oleh kegagalan perangkat keras, melainkan oleh kesalahan sistematis yang bersumber dari faktor manusia (human error) selama fase desain dan rekayasa sistem [2]. Kesalahan tersebut umumnya terjadi pada tahap penerjemahan filosofi keselamatan ke dalam logika pemrograman, sehingga berpotensi menyebabkan respons sistem yang tidak sesuai saat kondisi bahaya terjadi.

Pada fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar, sistem pompa transfer memegang peranan vital dalam memastikan kelancaran aliran fluida. Kegagalan pada sistem ini, baik akibat tekanan berlebih (*overpressure*) maupun anomali operasional lainnya, dapat memicu insiden serius seperti kebocoran, kebakaran, atau ledakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi yang tidak hanya kuat secara mekanis, tetapi juga dirancang dengan logika keselamatan yang jelas, konsisten, dan dapat diverifikasi. Komponen inti dari sistem proteksi tersebut adalah *logic solver*, yang bertugas memproses sinyal dari sensor lapangan dan mengeksekusi aksi keselamatan untuk mencapai kondisi *fail-safe* [3]. Tantangan utama dalam perancangannya adalah mengonversi kebutuhan keselamatan yang kompleks ke dalam konfigurasi logika yang bebas dari ambiguitas dan kesalahan.

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, industri proses secara luas mengadopsi *Cause and Effect Matrix* (CEM) sebagai dokumen standar dalam perancangan logika keselamatan. CEM memetakan hubungan antara deviasi proses (*cause*) dan respons sistem (*effect*) dalam bentuk matriks yang sistematis dan mudah ditelusuri. Pendekatan ini membantu meningkatkan keterlacakan desain, mempermudah proses verifikasi, serta mengurangi potensi kesalahan interpretasi logika [4]. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan logika ESD pada sistem pompa transfer bahan bakar dengan mengimplementasikan CEM secara langsung ke dalam blok fungsi *logic solver* pada platform *Distributed Control System* (DCS) modern, guna meminimalkan celah kesalahan konfigurasi sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya [2].

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi logika Emergency Shutdown System (ESD) pada unit pompa transfer bahan bakar utama (Main Transfer Pump). Lingkup penelitian mencakup analisis dokumen Cause and Effect Matrix (CEM), perancangan logika keselamatan menggunakan Function Block Diagram (FBD) pada perangkat lunak Control Studio, serta visualisasi status interlock dan trip pada Human Machine Interface (HMI).

Penelitian ini dibatasi pada aspek konfigurasi logika dan validasi melalui simulasi di lingkungan rekayasa (engineering or staging environment). Instalasi fisik di lapangan, pengujian Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT), serta analisis risiko kuantitatif seperti verifikasi Safety Integrity Level (SIL) tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

Asumsi yang Digunakan

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa seluruh dokumen teknis dasar, seperti Cause and Effect Matrix (CEM), merupakan data valid yang telah melalui proses peninjauan dan persetujuan. Perangkat keras logic solver dianggap berada dalam kondisi operasional yang optimal. Selain itu, sinyal input dari instrumen lapangan disimulasikan menggunakan metode software forcing untuk merepresentasikan kondisi operasi dan kondisi bahaya secara akurat.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Merancang logika Emergency Shutdown System (ESD) berbasis Cause and Effect Matrix menggunakan blok fungsi Logic Solver Cause Effect Matrix (LSCEM) guna mengurangi kompleksitas pemrograman logika keselamatan.
2. Mengembangkan antarmuka Human Machine Interface (HMI) yang mampu memvisualisasikan status interlock dan shutdown secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan operator.
3. Mengevaluasi keandalan respons sistem terhadap kondisi bahaya melalui simulasi loop test dan verifikasi fungsi trip sesuai dengan logika yang dirancang.

Tinjauan Penelitian Terdahulu (State of the Art Review)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan integritas dan keandalan sistem keselamatan industri. Babaei-Pouya et al. [1] menekankan pentingnya siklus inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan (*inspection, testing, and maintenance*) yang terstruktur untuk menjaga kinerja ESD dalam jangka panjang. Dari sisi arsitektur sistem, Catelani et al. [3] menyoroti perlunya kemampuan diagnostik lanjutan pada *logic solver* untuk aplikasi industri minyak dan gas guna meminimalkan waktu respons kegagalan dan memastikan keselamatan fungsional sesuai standar IEC 61508.

Dalam konteks metodologi desain, Fialkowski dan Garcia [2] menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan *Cause and Effect* yang terintegrasi langsung ke dalam *logic solver* dapat secara signifikan mengurangi kesalahan manusia pada tahap penerjemahan desain ke dalam kode program. Hal ini didukung oleh penelitian Mujiyanti et al. [4] yang berhasil mengembangkan simulator SIS berbasis PLC menggunakan pendekatan matriks serupa, dan membuktikan efektivitas metode tersebut dalam manajemen risiko operasional. Penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya dengan menerapkan integrasi CEM secara langsung menggunakan blok fungsi khusus LSCEM pada platform DeltaV SIS, sebagai pendekatan praktis untuk menjembatani kesenjangan antara desain konseptual dan implementasi teknis.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental melalui simulasi sistem kontrol yang mengikuti tahapan dalam *engineering project lifecycle*. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen Cause and Effect Matrix (CEM) sebagai dasar perancangan logika keselamatan, serta I/O List untuk pengalamanan sinyal input dan output sistem.

Peralatan utama yang digunakan terdiri atas Engineering Workstation (EWS) dan CHARM Smart Logic Solver (CSLS) sebagai *safety logic solver* dalam arsitektur DeltaV Safety Instrumented System (SIS). Perangkat lunak yang digunakan adalah Emerson DeltaV Live, yang mencakup DeltaV Explorer untuk manajemen sistem, Control Studio untuk perancangan logika kontrol dan keselamatan, serta Graphics Studio untuk pengembangan antarmuka *Human Machine Interface* (HMI).

Metode penelitian diawali dengan analisis dokumen teknis, khususnya CEM, untuk memahami hubungan antara kondisi proses (*cause*) dan respons sistem keselamatan (*effect*). Selanjutnya dilakukan konfigurasi logika ESD menggunakan blok fungsi Logic Solver Cause and Effect Matrix (LSCEM), yang memungkinkan pemetaan CEM secara langsung ke dalam bentuk logika digital pada *logic solver*.

Tahap akhir penelitian adalah validasi sistem melalui internal testing dan loop test, dengan mensimulasikan sinyal input menggunakan metode *forcing* guna merepresentasikan kondisi bahaya. Respons sistem diverifikasi melalui perubahan status pada tampilan HMI serta pencatatan kejadian (*event logging*), untuk memastikan bahwa fungsi *trip* dan *shutdown* bekerja sesuai dengan matriks sebab-akibat yang telah dirancang, selaras dengan prosedur validasi sistem keselamatan yang direkomendasikan dalam penelitian terdahulu [4].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap implementasi logika Emergency Shutdown System (ESD) menghasilkan konfigurasi logika keselamatan yang terstruktur berdasarkan dokumen Cause and Effect Matrix (CEM) dan divisualisasikan secara langsung pada sistem DeltaV SIS. Hasil implementasi ditunjukkan melalui tampilan Cause and Effect Matrix pada Human Machine Interface (HMI) serta diagram logika berbasis Function Block Diagram (FBD) menggunakan blok fungsi Logic Solver Cause Effect Matrix (LSCEM).

Implementasi Cause and Effect Matrix pada Sistem ESD dan FGS

Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3 masing-masing menunjukkan tampilan Cause and Effect Matrix untuk ESD 1, ESD 2, dan Fire and Gas System (FGS) pada HMI. Pada tampilan tersebut, setiap baris merepresentasikan kondisi penyebab (*cause*) yang berasal dari sinyal instrumen lapangan, seperti tekanan tinggi (PAHH), level rendah (PALL), serta aktivasi tombol darurat (push button trip). Kolom merepresentasikan respons sistem (*effect*) berupa perintah trip pompa, penutupan katup blok, dan aktivasi alarm.

Keberadaan simbol aktif pada persilangan baris dan kolom menunjukkan bahwa hubungan sebab-akibat telah dikonfigurasi sesuai dengan dokumen CEM. Hal ini memudahkan operator dan engineer dalam melakukan verifikasi visual terhadap logika keselamatan yang diterapkan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan interpretasi logika.

ESD 1	ESD 2	FGS	PAHH_101	PAHH_102	PAHH_103	PAHH_104	PAHH_105	PAHH_106	PAHH_107	PAHH_108	PAHH_109	PAHH_110	PAHH_111	PAHH_112	PAHH_113	PAHH_114	PAHH_115	PAHH_116	PAHH_117	PAHH_118	PAHH_119	PAHH_120		
CONTROL ROOM																								
PAHH_101			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CHARGING PUMP																								
PAHH_101			X																					
PAHH_102				X																				
PAHH_103					X																			
PAHH_104						X																		
PAHH_105							X																	
PAHH_106								X																
PAHH_107									X															
PAHH_108										X														
PAHH_109											X													
PAHH_110												X												
PAHH_111													X											
PAHH_112														X										
PAHH_113															X									
PAHH_114																X								
PAHH_115																	X							
PAHH_116																		X						
PAHH_117																			X					
PAHH_118																				X				
PAHH_119																					X			
PAHH_120																						X		

Gambar 1. Tampilan Cause and Effect Matrix untuk ESD 1 pada HMI DeltaV SIS

ESD 1	ESD 2	FGS	PAHH_101	PAHH_102	PAHH_103	PAHH_104	PAHH_105	PAHH_106	PAHH_107	PAHH_108	PAHH_109	PAHH_110	PAHH_111	PAHH_112	PAHH_113	PAHH_114	PAHH_115	PAHH_116	PAHH_117	PAHH_118	PAHH_119	PAHH_120		
LAUNCHER-RECEIVER																								
PAHH_101			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PAHH_102				X																				
PAHH_103					X																			
PAHH_104						X																		
PAHH_105							X																	
PAHH_106								X																
PAHH_107									X															
PAHH_108										X														
PAHH_109											X													
PAHH_110												X												
PAHH_111													X											
PAHH_112														X										
PAHH_113															X									
PAHH_114																X								
PAHH_115																	X							
PAHH_116																		X						
PAHH_117																			X					
PAHH_118																				X				
PAHH_119																					X			
PAHH_120																						X		

Gambar 2. Tampilan Cause and Effect Matrix untuk ESD 2 pada HMI DeltaV SIS

ESD 1	ESD 2	FGS	PAHH_101	PAHH_102	PAHH_103	PAHH_104	PAHH_105	PAHH_106	PAHH_107	PAHH_108	PAHH_109	PAHH_110	PAHH_111	PAHH_112	PAHH_113	PAHH_114	PAHH_115	PAHH_116	PAHH_117	PAHH_118	PAHH_119	PAHH_120		
ELECTRICAL & DEG ROOM																								
PAHH_101																								
PAHH_102																								
PAHH_103																								
PAHH_104																								
PAHH_105																								
PAHH_106																								
PAHH_107																								
PAHH_108																								
PAHH_109																								
PAHH_110																								
PAHH_111																								
PAHH_112																								
PAHH_113																								
PAHH_114																								
PAHH_115																								
PAHH_116																								
PAHH_117																								
PAHH_118																								
PAHH_119																								
PAHH_120																								

Gambar 3. Tampilan Cause and Effect Matrix untuk Fire and Gas System (FGS)

Hasil Perancangan Logika Menggunakan LSCEM

Gambar 4 memperlihatkan diagram logika ESD yang dirancang menggunakan blok fungsi LSCEM pada Control Studio. Setiap sinyal penyebab (cause) dari instrumen lapangan dihubungkan langsung ke input LSCEM, sementara output blok LSCEM terhubung ke fungsi shutdown seperti trip pompa utama dan penutupan katup blok pada jalur pipa.

Pendekatan ini memungkinkan konversi langsung dari matriks CEM ke dalam logika digital tanpa memerlukan pemrograman interlock yang kompleks dan berlapis. Dibandingkan metode konvensional berbasis logika Boolean terpisah, penggunaan LSCEM meningkatkan keterlacakan (traceability) antara dokumen desain dan implementasi logika, sebagaimana direkomendasikan oleh Fialkowski dan Garcia [2].

Gambar 4. Diagram logika Emergency Shutdown System berbasis LSCEM

Validasi Fungsional melalui Simulasi Loop Test

Validasi sistem dilakukan melalui simulasi kondisi bahaya menggunakan metode forcing pada sinyal input. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap kondisi cause yang diaktifkan menghasilkan effect yang sesuai, seperti perintah trip pompa dan perubahan status katup pada HMI. Respons sistem tercatat secara konsisten dengan dokumen CEM, menandakan bahwa logika ESD berfungsi sebagaimana yang dirancang.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mujiyanti et al. [4] yang menyatakan bahwa integrasi langsung Cause and Effect Matrix ke dalam logic solver dapat meningkatkan keandalan implementasi sistem keselamatan serta mengurangi risiko kesalahan manusia selama fase konfigurasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang dan memvalidasi logika Emergency Shutdown System (ESD) pada sistem pompa transfer bahan bakar dengan menggunakan pendekatan Cause and Effect Matrix (CEM) sebagai dasar perancangan logika keselamatan. Analisis terhadap dokumen teknis seperti CEM, dan I/O List memungkinkan identifikasi kondisi bahaya serta pemetaan hubungan sebab-akibat secara sistematis dan terstruktur.

Implementasi logika ESD dilakukan pada lingkungan DeltaV SIS dengan memanfaatkan Engineering Workstation (EWS) dan Charm Smart Logic Solver (CSLS), di mana konfigurasi logika keselamatan direalisasikan menggunakan blok fungsi LSCEM. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menerjemahkan matriks CEM ke dalam bentuk logika digital yang konsisten, mudah ditelusuri, dan sesuai dengan prinsip rekayasa sistem keselamatan.

Hasil pengujian melalui internal testing dan loop test dengan metode simulasi sinyal (forcing) menunjukkan bahwa setiap kondisi pemicu (cause) mampu menghasilkan respons sistem (effect) yang sesuai dengan CEM yang dirancang. Sistem berhasil melakukan fungsi trip, menampilkan status pada HMI, serta mencatat kejadian secara tepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika ESD yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan dan mendukung keandalan sistem proteksi pada operasi pompa transfer bahan bakar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama proses pendidikan dan penyusunan karya tulis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing magang dan pembimbing KTI atas bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada perusahaan tempat pelaksanaan magang yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta akses terhadap data dan sistem yang digunakan sebagai objek penelitian.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di lingkungan kerja selama magang serta teman-teman di kampus maupun di luar kampus atas dukungan, diskusi, dan bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem instrumentasi dan keselamatan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Babaei-Pouya, S. B. Mortazavi, and O. Ahmadi, "Optimizing emergency shutdown system inspection, testing, and maintenance through the tool design and validation," *Sci. Rep.*, vol. 15, no. 1, p. 36855, Oct. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-20964-0.
- [2] C. M. Fialkowski and C. Fialkowski, "Adapting cause and effects methodology to your Safety instrumented system (SIS) to reduce human errors from engineering, operations and beyond".
- [3] M. Catelani, L. Ciani, and G. Patrizi, "Logic Solver Diagnostics in Safety Instrumented Systems for Oil and Gas Applications," *Safety*, vol. 8, no. 1, p. 15, Feb. 2022, doi: 10.3390/safety8010015.
- [4] S. F. Mujiyanti, F. Ahmadi, S. N. Patrialova, A. F. Adziimaa, O. W. Nugroho, and T. L. Nanta, "Design and performance testing of a safety instrumented system for water level control simulator using plc with cause-effect matrix implementation".